

MANIFESTATION OF LINGUOCULTURAL FEATURES IN THE NAMES OF GEOGRAPHICAL OBJECTS (USING THE EXAMPLE OF ORONYMS OF SOUTHERN UZBEKISTAN)

Odil Tukhtamishovich Begimov

Doctor of Philology, Head of the Department of Uzbek Language and Literature, Karshi State Technical University (Karshi, Uzbekistan)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17733371>

ARTICLE INFO

Received: 20th November 2025

Accepted: 26th November 2025

Online: 27th November 2025

KEYWORDS

Oronim, orographic, mountain peak (summit), height, hill, height pasture, hill.

ABSTRACT

Formation of oronyms on the base of natural signs and peculiarities are researched on the base of oronymical materials of South Uzbekistan. They are considered on the base of their lexical meaning peculiarities.

ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В НАИМЕНОВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ОРОНИМОВ ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА)

Бегимов Одил Тухтамишович

доктор филологических наук, заведующий кафедрой узбекского языка и литературы Каршинского государственного технического университета (Карши, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17733371>

ARTICLE INFO

Received: 20th November 2025

Accepted: 26th November 2025

Online: 27th November 2025

KEYWORDS

Ороним, орографический, гора, горный пик, высота, холм, возвышенность, пастбище, адыр.

ABSTRACT

Образование оронимов с природными признаками и особенностями исследованы на основе оронимических материалов Южного Узбекистана. Также проведен обзор на основе их лексико-семантических особенностей.

INTRODUCTION

Известно, что язык является не только средством общения, но и важным средством выражения образа жизни и культурных ценностей носителей языка. Это метод передачи, хранения, использования и изменения информации как сложной системы символов. Язык тесно связан с культурой, является необходимым условием развития культуры, он является важной частью культуры людей, живущих в определенное время и в определенном месте. Топонимы также являются важным источником, отражающим языковые и культурные ценности определенного региона и народов, проживавших в этом регионе.

Языкознание будет ориентировано на новую систему культурных ценностей, интерпретацию фактов и событий, информацию о различных сферах культурной жизни страны.

Лингвокультурология – комплексная научная дисциплина, возникшая на стыке лингвистики и культурологии, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и исследующая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового содержания при помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты, отражающие новую систему ценностей. Эта дисциплина связана с философией, национальным характером, менталитетом. Она представляет собой совокупность знаний о национально-культурной специфике, формировании проблематики речевого общения [4, 135]. Изменения в жизни людей, достижение новых приоритетов требуют эффективной, совершенной, достоверной информации. Основной задачей лингвокультурологии и ее отличительной чертой является системное выражение культуры народов, их диалектическое взаимодействие и развитие, создание концепций, способствующих возникновению современного культурного мышления [2, 41].

Создатели названий при наименовании природно-географических объектов опираются на различные нелингвистические факторы внутри своего языка. Причинами наименования орографических объектов согласно природно-географическим признакам и особенностям могут быть несколько факторов.

RESEARCH METHODOLOGY

В основе методологии исследования лежит историко-культурное направление, используемое в ономастических исследованиях, то есть интерпретация всех событий определенного исторического периода без отрыва их от социокультурных особенностей народа.

Научно-теоретической основой исследования являются методы анализа научных явлений, используемые в области ономологии и языкознания.

Также лингвистическое исследование топонимов базируется на диалектических законах, сочетающих в себе всеобщность и конкретность, сущность и явление, форму и содержание.

В качестве основного метода исследования использовался сравнительно-исторический, сравнительно-этимологический, структурный анализ и сравнение языковых фактов.

RESEARCH AND RESULTS

Проведенный анализ показал, что важную роль в наименовании географических объектов играют культурные коды, представляющие такие признаки, как их внешний вид, форма и размер, цвет, состав почвы и местоположение. По этим признакам их можно разделить на следующие лексико-семантические группы:

1. Культурный код, представляющий характеристики цвета объекта.

По результатам проведенных обзоров при образовании оронимов участвуют следующие слова, выражающие цвет-оттенок:

1) в генетическом отношении относящиеся к тюркским языкам: оқ (белый) - *Оқтоғ* (гора), *Оқбош* (гора), *Оқайри* (возвышенность), *Оқжар* (ров, обрыв), *Оқдара* (ущелье, горный проход), *Оқнура* (возвышенность), *Оқтепа* (холм), *Оқчағал* (горная цепь), *Оққоя* (горный пик, вершина горы) и другие; қора (черный) - *Қораайри* (возвышенность), *Қорабел* (горная цепь), *Қоракамар* (пояс), *Қорасийроқ* (пастбище), *Қорасуйри* (вершина горы, горный пик), *Қоратанги* (возвышенность, ущелье), *Қорақир* (возвышенность, высота), *Қорақош* (холм) и др; ола (пёстрый) - *Олабел* (возвышенность), *Олатоғ* и др; қизил (красный) - *Қизилэмчак* (Шс, высота, горный пик), *Қизилтумшуқ* (Қм, Бс, Шо, возвышенность) и др; қашқа - *Қашқақум* (возвышенность); қўнғир (темно-серый) - *Қўнғиртоғ*; кўк (зелёный) - *Кўктепа* (холм); оч: *Очгаза* (возвышенность); сариқ (жёлтый) - *Сариқтепа* (холм, бугор).

2) Слова, в генетическом отношении, относящиеся к иранским языкам: сафид (белый) - *Кўҳисафид* (белая гора); сиёх (чёрный) - *Кўҳисиёх* (чёрная гора), Сиёрек (сиёхрег - черный песок); сурх (красный) - *Сурхак* (краснуха, возвышенность).

2. Культурный код, основанный на символах, обозначающих форму предметов.

Наблюдательная особенность населения, являющего творцом наименований (названий) не оставили без внимания признаки, соответствующие различным формам орографических объектов. При наименовании таких объектов они старались использовать слова, выражающие понятия, связанные с их образом жизни, профессией (ремеслом). Они называли орографические объекты, учитывая особенности их формы на основе сравнения соответствующих им предметов, животных и относящихся к ним органов тела. Как показывают результаты проведенных обзоров, в составе оронимов присутствуют связанные со сравнением следующие слова, выражающие понятия формы: бешик (колыбель) - *Бешиктепа* (холм); дастор (салла-чалма, тюрбан) - *Дастортош* (возвышенность); думалоқ (круглый) - *Думалоқхорра* (возвышенность), *Дўшмоқ* (возвышенность); дўғир (ғадир-будир - шероховатый, шершавый) - *Дўғиртош* (возвышенность); зингир (тадж. - седло). *Зингирак* (чўққи - горный пик); киндик (пупавина) - *Киндиктепа* (холм); лўнда (круглый) - *Лўндасанг* (место); одам (человек) - *Одамтош* (пик), айлана (окружность; круг) - *Айланатумшуқ* (возвышенность); тумшуқ (клюв) - *Тумшуқтоғ* (гора); хумдон (кувшин) - *Хумдонак* (возвышенность); шох (рог) - *Шокалон* (адир), *Шокалон* (цепь); ялпоқ (плоский) - *Ялпоқтепа* (холм, бугор); ўтов (юрта) - *Ўтовтош* (бугор); това (кастрюля) - *Товатош* (возвышенность); эгри (кривой) - *Эгритош* (ущелье); эмчак (грудь) - *Қизилэмчак* (пик); туя (верблюда) - *Туятош* (место, местность), *Туясингир* (возвышенность); келин (невеста) - *Келинтош* (возвышенность) и др.

3. Культурный код, который представляет размеры объекта.

При наименовании орографических объектов большую роль играют признаки, соответствующие их объёму и мере. При этом в составе наименований непосредственно широко используются слова, обозначающие (выражающие) объём-меру (измерение) - катта (большой), кичик (маленький), бой (богатый), калон (большой), хурд (маленький), узун (длинный), калта (короткий), тор (узкий), танг

(узкий). Они являются первыми определяющими компонентами наименований и выполняют задачу дифференцированного показа признака.

Проведенный обзор показал существование следующих оронимов, входящих в эту группу: катта (большой) - *Каттдапсан* (холм), Каттазов (горный проход), Каттатахта (возвышенность); кичик (маленький) - *Кичикдапсан* (холм), *Кичикховар* (пастбище), *Кичикчамбар* (возвышенность), танг (тадж. узкий) - *Тангжар* (бугор) тор (узкий) - *Торқапчиғай* (ущелье); калон (тадж. большой) - *Ҳамикалон* (возвышенность); хурд (тадж. маленький) - *Хурсантоғ* – в действительности *Хурдсантоғ* (пик); узун (длинный) - *Узунширам* (возвышенность), *Узунмула* (место), *Узунқир* (возвышенность); ғайбар (большой, огромный) - *Гайбартош* (бугор); Ҳазар (в действительности *азар* - высокий): *Ҳазартепа* (холм); бой (большой, высокий) - *Бойдунг* (холм); гов (тадж. глубина) - *Говдара* (ущелье), *Говдаҳна* (ущелье) и др.

4. Культурный код, основанный на признаках, обозначающих расположение объектов.

Наименование объектов на основе признаков местоположения считается одним из основных различий. Здесь в основе наименований активно участвуют обозначающие месторасположение объектов такие слова как: *бош*(узб. голова), *сар* (тадж. голова), *баланд* (узб. высокий), *боло* (тадж. высокий), *юқори* (высокий), *қуйи* (низкий), *паст* (низкий), *терс* (обратный), *ўрта* (средний), *миён* (тадж. средний). Они, будучи первым компонентом наименования, показывают местоположение объекта, обозначаемого вторым компонентом. Проведённый обзор показывает, что существуют следующие оронимы, в составе которых имеются признаки наименования объектов, обозначающих местоположение: *бош* - *Бошаланг* (дашт-степь), *Бошқоп* (гора); *баланд* - *Боғибаланд* (возвышенность); *бўлак* - *Бўлаққир* (возвышенность, холмистая степь), *Бўлақширам* (возвышенность); *лаб* - *Лабжар* (место) *пар//бар* (иран. холм, верх, высокий) – *Парғут*; *сар//зар* (тадж. голова) - *Зармас* (гора), *Сариғурум* (возвышенность), *Сарқўтал* (возвышенность); *юқори* - *Юқоритумшуқ* (возвышенность), *Юқоритакча* (возвышенность), *Юқориқурум* (возвышенность); *терс* - *Терсдара* (ущелье), *Терский* (в горных районах гора и бугор); *ўрта* - *Ўртатумшуқ* (возвышенность); *боло* (тадж. высокий) - *Қипчиғайболо* (дара), *Қўрғониболо* (холм, бугор).

5. Культурный код, который называет предметы по признакам периодичности.

Наименование объектов по этой особенности считается одним из основных признаков дифференциации. Обзор оронимов показал, что в их составе характерно присутствие слова *қари* (старый), отличающее объекты по времени. В составе оронимов присутствие других слов, связанных с этим понятием, не наблюдается. Следует отметить, что хотя слово *қари* встречается в составе различных наименований орографических объектов, в составе каждого из них демонстрируется своеобразная тонкость смысла. Например, *Каритепа* (возвышенность) в составе оронима обозначает древность, в составе оронима

Карикиз (возвышенность) - киз<куз возвышенность, холмистость, развалины древней крепости, обозначает древность, убогость объекта; *Карилалми* (адир) - в составе оронима обозначает адир в значений местности, неиспользованного для земледелия из-за плохой почвы в структуре объекта; *Карикишлов* (пастбище) в составе оронима обозначал в древние времена место зимовки животноводов.

6. Культурный код, называющий предметы по их количественным признакам. Большое значение при наименовании объектов имели количественные признаки. В составе оронимов, будучи первым определяющим компонентом, кроме наименования количества объекта они также выражали другие значения. Если слова *бир, як, якка (один)* обозначают не характерной особенности в объекте или связанного с ним какого-либо предмета, не подходящего для той местности, числа *икки, уч, беш, етти (два, три, пять, семь)* с помощью показа (демонстрации) количества какого-либо признака свойственного объекту обозначает, что этот признак сравнительно мал (меньше).

Бабур в "Бабурноме" приводит следующую информацию об использовании количественного числительного в составе наименования местности: "Ещё одна дорога Парвон, так как расстояние между великим перевалом (кутал) и Парвон есть ещё семь перевал(кутал)ом говорят (называют) Хафтбача [1,88]. Хафтбача - семь детей, здесь слово *бача* употребляется не в значении ребёнок, а как нумеративное слово. Также, встречаются в составе оронимов слова *сорок, тысяча*, которые обозначают не количество признака, относящегося к признаку объекта сорок или тысяча, а может очень много, также то, что количество носит приблизительный характер. Проведённый обзор показал, что оронимы образованы от следующих слов выражающих признаки (числа) количества: на основе числительных бир (один): Бировузли (ущелье) Бируттар (ущелье); беш (пять): Бешбула (адир), Бешдара (ущелье), Бешпанжа (возвышенность); турт (четыре): Туртгул (холм), Тўрткул (холм), минг (тысяч): Мингчукур (пастбище), саксон (восемьдесят): Саксондара (степь); чил (тадж. сорок): Чилдухтарон (гора), Чилдара (ущелье); Як (тадж. один): Якарча (возвышенность) и др.

7. Культурный код, который называет объект на основе его структурных особенностей.

Проведенный обзор показал существование следующих оронимов, появившихся на основе этих особенностей:

1) показать существование какого-либо вещества в составе почвы: признак существования известкового камня: здесь существование выражается с помощью аффикса

-ли: аҳал (известь) *Аҳалли* (бугор), знак на добычу чуян (чугуна) - *Чўянли* (бугор), *Чўйндара* (ущелье) *Чўянчитоғ* (гора); признак присутствия воска - *Мумлайхона* (скала), *Мумлайчи* (горная цепь); признак о существовании солевого камня: *Тузлоқдара* (ущелье), *Тузлоқтўқай* (заросли), *Сариқтузтоғи* (гора) и др;

2) на основе признаков, характеризующих состав объекта: санг//занг (тадж. камень): *Зангтепа* (холм), *Сангқолоқ* (бугор), *Сангбирон* (возвышенность).

В словаре Махмуда Кашгарского *Бақирлиғ тағ* - медный, приводится словосочетание в значении гора, имеющая медь [3, 1, 456].

CONCLUSION

Проведенный выше анализ позволяет сделать следующие выводы:

1. В наименовании географических объектов активное участие в качестве культурного кода принимают такие характеристики, как цвет, размер, форма, периодичность, структурная структура объекта.

2. В наименовании географических объектов в качестве культурного кода выступают слова не только турецкого (узбекского), но и иранского (таджикского) языков.

3. Культурные коды, репрезентирующие такие признаки, как цвет, форма, количество, периодичность, структурных особенностей географических объектов, обладают не только лингвистическими, но и экстралингвистическими особенностями.

References:

1. Bobur. Boburnoma. – Toshkent: Fan nashriyoti, - 1960. - 513 b.
2. Vorobev, V. V. Lingvokulturologiya: teoriya i metody. – Moskva: Izd-vo RUDN, 1997. – 331 s.
3. Koshgariy M. Devonu lugatit turk. Toshkent: Fan, T. I, 1960, - 449 b.; T. II, 1961, - 427 b.; T. III, 1963, - 466 b.
4. Malhazova, M. I. Lingvokulturologiya kak samostoyatelnoe napravlenie lingvistiki // Aktualnyie voprosy i sovremennoy nauki. – 2015. – № 39. – S. 134–142.